

**DA POESIA COMO EXERCÍCIO ESPIRITUAL
(ÉTICA E ESTÉTICA EM CONFRONTO)**

RESUMO: Esta pesquisa se insere no âmbito das atividades do CELTA (Centro de Estudos da Literatura, do Fenômeno Religioso e Artes) e do CLE (Centro de Lógica e Epistemologia), vinculados à Unicamp. O *objetivo principal* deste projeto é investigar o diálogo entre os aspectos éticos da literatura em língua portuguesa e o potencial cognitivo da experiência religiosa, preferencialmente na matriz judaico cristã, mas sem excluir outras tradições religiosas. A *orientação metodológica* considerará as particularidades dos campos literário e religioso, bem como as tensões constitutivas presentes na interface entre estética e ética. Procurará descrever o *modus operandi* das linguagens poéticas e religiosas, com atenção especial às questões lógicas e epistemológicas que compõem os respectivos campos de estudos. O *corpus poético* será constituído a partir da seleção de poemas dos seguintes livros: *Flor da Morte* (1949), de Henriqueta Lisboa; *Livro de sonetos* (1949), de Jorge de Lima; *Aquele Grande Rio Eufrates* (1961), de Ruy Belo; *Poemas em fuga* (1997), de Dora Ferreira da Silva; *Luz Última* (2006), de João Luis Barreto Guimarães; *Treva Alvorada* (2010), de Mariana Ianelli; *Miserere* (2013), de Adélia Prado; *A Morte Sem Mestre* (2014), de Herberto Helder. A seleção desses poemas será orientada pelo *eixo temático* desta pesquisa: a escrita poética sobre a morte, ou *tanatografias*. Isso permitirá elaborar um dos *produtos finais* desta investigação, a saber, uma antologia comentada da poesia em língua portuguesa. Discutiremos como essas “escritas da morte”, na medida em que se configuram como um exercício espiritual, articulam os domínios da estética, da ética e da religiosidade (ocasionalmente, da antireligiosidade). A tensão entre esses domínios solicita algum tipo de mediação crítica, e de categorias que nos ajudem a entender de que modo alguns poemas poderiam ser considerados exercícios espirituais. Preliminarmente, escolhemos as categorias de presença, sentido e atenção, a serem submetidas a um escrutínio filológico e epistemológico

Palavras-chave: Teopoética; Tanatografias; Crítica Temática; Poesia e Ética; Hermenêutica e Epistemologia.

POETRY AS SPIRITUAL EXERCISE: ETHICS AND AESTHETICS IN CONFLICT

ABSTRACT: This research is part of the activities of CELTA (Center for Studies of Literature, Religious Phenomenon, and Arts) and CLE (Center for Logic and Epistemology), linked to Unicamp. The **main objective** of this project is to investigate the dialogue between the ethical aspects of Portuguese-language literature and the cognitive potential of religious experience, preferably in the Judeo-Christian matrix but without excluding other religious traditions. The **methodological orientation** will consider the particularities of the literary and religious fields, as well as the constitutive tensions present at the interface between aesthetics and ethics. It will seek to describe the **modus operandi** of poetic and religious languages, with special attention to the logical and epistemological questions that make up the respective fields of study. The **poetic corpus** will be constituted from the selection of poems from the following books: *Flor da Morte* (1949), by Henriqueta Lisboa; *Livro de sonetos* (1949), by Jorge de Lima; *Aquele Grande Rio Eufrates* (1961), by Ruy Belo; *Poemas em fuga* (1997), by Dora Ferreira da Silva; *Luz Última* (2006), by João Luis Barreto Guimarães; *Treva Alvorada* (2010), by Mariana Ianelli; *Miserere* (2013), by Adélia Prado; *A Morte Sem Mestre* (2014), by Herberto Helder. The selection of these poems will be guided by the **thematic axis** of this research: poetic writing about death, or **thanatographies**. This will allow the elaboration of one of the **final products** of this research, namely, an annotated anthology of Portuguese-language poetry. We will discuss how these "writings of death," insofar as they are configured as a spiritual exercise, articulate the domains of aesthetics, ethics, and religiosity (occasionally, anti-religiosity). The tension between these domains requires some kind of critical mediation, and categories that help us understand how some poems could be considered spiritual exercises. Preliminary, we have chosen the categories of presence, meaning, and attention, to be submitted to a philological and epistemological scrutiny.

Keywords: Theopoetics; Thanatographies; Thematic Criticism; Poetry and Ethics; Hermeneutics and Epistemology.